

TECHNICAL SCIENCES

STRAIN AGING OF STRUCTURAL STEEL DURING OPERATION

Fomikhina Irina

Doctor of Technical Sciences,

Head of the Laboratory of Metal Physics of the

Institute of Powder Metallurgy named after Academician O.V. Roman

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

ДЕФОРМАЦИОННОЕ СТАРЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фомихина Ирина Викторовна

Доктор технических наук, заведующая лабораторией металлофизики Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси, г. Минск

Abstract

The influence of thermal stresses, pressures and aggressive environments on the strain aging of structural steels during operation has been studied. It has been established that strain aging of steels manifests itself in a decrease in impact strength and an increase in the threshold of cold brittleness, which is one of the main reasons for the destruction of structures. It has been determined that as a result of strain aging, the yield limits and tensile strength increase, the relative elongation and contraction decrease, the hardness increases, the impact strength decreases, and steel embrittlement occurs.

Аннотация

Исследовано влияние термических напряжений, давлений и агрессивной среды на деформационное старение конструкционных сталей в процессе эксплуатации. Установлено, деформационное старение сталей проявляется в снижении ударной вязкости и повышении порога хладноломкости, что является одной из основных причин разрушения конструкций. Определено, что в результате деформационного старения повышаются пределы текучести и прочности при растяжении, уменьшается относительное удлинение и сужение, повышается твердость, снижается ударная вязкость и происходит охрупчивание стали.

Keywords: strain aging, X-ray diffraction analysis, structural steels, fracture, microstructure, mechanical properties.

Ключевые слова: деформационное старение, рентгеноструктурный анализ, конструкционные стали, разрушение, микроструктура, механические свойства.

Введение. Старением называют медленное самопроизвольное необратимое изменение свойств материалов с течением времени. Старение происходит под действием теплового движения молекул и атомов, светового и иного излучения, механических воздействий, гравитационных и магнитных полей и других факторов. В результате старения изменяются физико-механические свойства. Прочность и твердость повышаются, а пластичность и вязкость понижаются [1, 2].

Эксплуатация стальных конструкций показала, что они теряют свою работоспособность из-за хладноломкости растянутых элементов, которые разрушаются при напряжениях значительно ниже предела текучести материала. Среди многочисленных причин хрупкого разрушения стальных конструкций выделяют деформационное старение стали, на долю которой приходится около 11 % аварий. Опасность процесса старения стали обусловлена тем, что его не всегда удается вовремя отследить ввиду того, что он имеет латентный характер и не всегда может быть идентифицирован.

Среди многочисленных научно-технических и экономических проблем, проблема обеспечения сопротивления хрупкому разрушению сварных металлоконструкций является одной из важнейших.

Деформационное старение стали предполагает наличие пластической деформации, которая присуща многим технологическим операциям (правки, гибки, вальцовки и др.), применяемым при изготовлении металлоконструкций, а также имеет место в зонах концентрации напряжений на стадии эксплуатации конструкций. Большая часть разрушений, происходящих при номинальных напряжениях ниже предела текучести стали, связаны с деформационным старением стали, которое происходит в зоне интенсивной пластической деформации в устье трещины. Старение формирует зону предразрушения, в пределах которой будет происходить подрастание (развитие) трещины.

Деформационное старение во многих случаях приводит к нежелательным последствиям, таким, как снижение ударной вязкости и повышение порога хладноломкости, ухудшение штампуемости, уменьшение величины номинального разрушающего напряжения и др. [2, 3] Такие последствия наблюдаются также и в околошовных зонах сварных соединений, подвергнутых деформационному старению.

Процесс старения зависит от структурных параметров, температуры эксплуатации и уровня напряжений в конструкции. Он включает в себя все

основные механизмы: накопление необратимых микроскопических деформаций (движение дислокаций), перераспределение атомов углерода, азота и др., взаимодействие примесных атомов с дислокациями, распад цементита и образование новых карбидных частиц, образование микротрещин при накоплении одноименных дислокаций у различных препятствий. Старение отрицательно сказывается на эксплуатационных и технологических свойствах многих сталей. Оно может протекать в строительных и мостовых сталях, подвергаемых пластической деформации при гибке, монтаже, сварке, и, усиливаясь охрупчиванием при низких температурах, явиться причиной разрушения конструкции. Развитие деформационного старения резко ухудшает штампуемость листовой стали.

Интенсивность старения зависит от структуры стали, содержащихся в ней примесей и температуры. Повышенные эксплуатационные и остаточные напряжения в оболочке трубопровода вызывают склонность стали к старению. Кипящие стали, имеющие более грубую структуру и содержащие большее количество примесей, в большей степени подвержены старению. Для снижения склонности трубопроводных сталей к старению целесообразно связывать атомы углерода и азота в соединения. К таким соединениям относятся, в частности, нитриды алюминия и ванадия. Для связывания азота содержание алюминия должно быть не менее 0,02%. Повышение стойкости спокойной стали к старению можно получить с помощью аустенитизации. С этой целью сталь необходимо подвергнуть термической обработке (нормализации или улучшению).

Целью работы является исследование влияния термических напряжений, давлений и агрессивной среды на деформационное старение конструкционных сталей в процессе эксплуатации.

Материал и методы исследования. Исследования проводились на сварных соединениях, фрагментах труб трубопроводов, резервуарах, обечайках, предоставленных в аккредитованный Испытательный центр Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси, предприятиями Республики Беларусь, с целью определения причин выхода их из строя.

Микроструктура изучалась на оптическом микроскопе «MeF-3» фирмы «Reichert» (Австрия). Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы проводились на рентгеновском дифрактометре Ultima IV (Rigaku). Испытание на растяжение выполнялось на универсальной испытательной машине "Tinius Olsen H150K-U" (Англия). Испытание на ударный изгиб осуществлялось на маятниковом копре «Tinius Olsen IT406». Твердость по Бринеллю измерялась на твердомере ТШ-2М, твердость по Виккерсу – на твердомере ТП-7Р.

Результаты исследования и обсуждение. Для определения причины возникновения продольных и поперечных трещин в сварном шве обшивы барабанного котла-утилизатора SES-212,5/57,2-7,98/07-490/208 (Словакия), изготовленного в 2008 году, место установки – Минская ТЭЦ-3, проведен анализ элементного состава, исследование микроструктуры сварного шва и основного металла.

Определено, что по элементному составу с учетом погрешности измерений ближайшим отечественным аналогом материала основного металла сварного шва является сталь марки 10пс (ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей»). Химический состав сварного шва аналогичен основному металлу.

Общий вид образца обшивы барабанного котла-утилизатора со сварным швом и трещинами представлен на рис. 1, а.

а
 Рис.1. Сварной шов обшивки барабанного котла-утилизатора
 SES-212,5/57,2-7,98/07-490/208 (Словакия): а – общий вид; б – дефекты

Показано, что основные трещины распространяются в продольном направлении параллельно сварному шву по зоне термического влияния (ЗТВ) и границе «шов - ЗТВ». Присутствуют поперечные трещины, распространяющиеся в основной металл,

идущие от пор и непроваров незначительного размера (порядка 1 мм), находящиеся на границе «шов-ЗТВ», и не затрагивающие сварной шов (рис. 1, б). Микроструктура основного металла на участке с трещиной и без трещины феррито-перлитная, с зернистой формой перлита (рис.2).

Рис. 2. Микроструктура образца обшивки барабанного котла-утилизатора, $\times 500$:
 а – старение основного металла с образованием сфероидов цементита из перлита;
 б, в – растравливание границ зерен под действием газов

Наблюдается распад перлитной составляющей (феррит + цементит) до образования отдельных сфероидов цементита и растравливание границ зерен, что свидетельствует о старении материала под действием горячих газов и термических напряжений при эксплуатации.

Исследовано, что изначально сварной шов имел удовлетворительное качество, что подтверждается макро – и микроструктурой границ «шов-ЗТВ» с двух сторон от шва (рис.3). В сварном шве отсутствуют поры, непровары большого размера, перегрев основного металла в ЗТВ.

Рис.3. Макро (а)- и микроструктура (б, в) сварного шва, $\times 500$:
а – макроструктура; б – сварной шов; в – граница «шов-ЗТВ»

Образование трещин параллельно сварному шву по ЗТВ и границе «шов - ЗТВ», а также перпендикулярно шву от пор и непроваров, незначительного размера, находящихся на границе «шов-ЗТВ», идущих в основной металл, также связано с воздействием давлений и температур на ослабленный состаренный металл.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что образование трещин в обшиве барабанного котла-утилизатора со сварным швом, произошло в результате старения основного металла под действием горячих газов, давлений и термических напряжений в процессе эксплуатации, что снизило его прочность и привело к растрескиванию. Дефектов сварного шва, выходящих за требования регламента, на исследованных участках не выявлено.

Исследование старения основного металла дефектного сварного шва при эксплуатации проводилось на образце металлической конструкции цилиндрической части сгустителя солевого шлама. Определено, что по элементному составу с учетом погрешности измерений основной металл сварного соединения изготовлен из стали 08X22H6T аустенито-ферритного класса по ГОСТ 5632. Сварное соединение (рис. 4) характеризуется присутствием непровара в середине сварного шва, наличием разрывов по границе «ЗТВ-шов» и в шве со стороны корня. На участках разрывов основной металл «ЗТВ-шов» имеются выделения хрупких интерметаллидных фаз, что свидетельствует о процессах старения. Твердость основного металла 230-240 HV, ЗТВ – 260-270 HV, шов – 220-230 HV. Повышение твердости в ЗТВ относительно основного металла, также подтверждает старение.

Рис.4. Макро-и микроструктура дефектного сварного соединения, $\times 50$:
 а – макроструктура; б, в – разрывы на границе ЗТВ-шов с двух сторон валика сварного шва; г – трещина в корне шва, д – основной металл

В результате исследований определено, что причиной образования трещин (разрывов) на представленном образце сварного соединения, является начало старения металла, вызванное дефектами сварки (непроварами, перегревами), которое ускорило разрушение сварного соединения.

Для определения причины разрушения исследовалась структура фрагмента трубы трубопровода

Березинка-ЦППС «Осташковичи». По элементному составу с учетом погрешности измерений материал образца соответствует стали марки 20 (ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей»).

Фотографии микроструктур на участках коррозионного повреждения внутреннего края трубы показаны на рис. 5.

Рис. 5. Микроструктура коррозионных разъединений на участках фрагмента трубы, $\times 500$: а, б – участок № 1; в, г – участок № 2

Определено, что на участках коррозионного повреждения наблюдается язвенная коррозия. Коррозия поражает как ферритную, так и перлитную структурные составляющие.

Присутствует изменение структуры, проявляющееся в трансформации на отдельных участках пластинчатого перлита в зернистый (сфероидизация зерен перлита), в образовании волнообразности поверхности ферритных зерен и в ослаблении связей по границам зерен, за счет выпадения цементитной фазы (Fe_3C). Старение металла вызвано агрес-

сивной средой (присутствием в нефти большого количества серы), циклическими нагрузками (давлением, скоростью потоков и др.).

Влияние температуры, коррозионной среды и давления (до 10 МПа) на изменение структуры и свойств изучалось на образцах, вырезанных из областей с наибольшей дефектностью – питтингами, коррозионными повреждениями резервуара ОАО «Гродно Азот» и контактного аппарата ОАО «Гомельский химический завод», выполненных из стали 09Г2С и стали 20 [4]. Места вырезки образцов и рабочие характеристики изделий приведены в табл. 1.

Таблица 1

Место вырезки образцов	Рабочие характеристики изделий				
	Год ввода в эксплуатацию	Температура, °С не более	Среда	Толщина стенки, мм	Характер нагрузок
Днище резервуара	1998	240	Раствор карбамида и аммиачной селитры (КАС)	5	Повторно-статический, малоцикловый
Обечайка резервуара на участке течи	1998	240	Раствор КАС с добавлением ингибитора коррозии SK FERT UAN-20	8	Повторно-статический, малоцикловый
Обечайка резервуара на участке без течи	1998	240	Раствор КАС с добавлением ингибитора коррозии SK FERT UAN-20	8	Повторно-статический, малоцикловый
Контактный аппарат	1990	Вход/ выход 460/610	Среда для перегонки SO_2 в SO_3 , ванадиевый катализатор	12	Статический

Рис. 6. Микроструктура образцов, вырезанных из резервуара (а-е) и контактного аппарата (ж, з): а, в, д, ж – поперечное сечение; б, г, е, з – поверхность образцов

Анализ структуры образцов, вырезанных из дефектных мест, как в поперечном, так и в продольном (поверхность, контактирующая с коррозионной средой) сечениях показал, что происходит локальное коррозионное разрушение поверхностного слоя. Максимальная глубина очагов коррозии составляет 0,5 мм. Присутствуют питтинговые растрывы глубиной 0,1–0,3 мм. Темная зона по краям

представляет собой область хрупкого разрушения, обусловленного развитием коррозионных трещин (рис. 6).

Деградация структуры и развитие процессов старения под действием коррозионных, повторно-статических и малоцикловых воздействий при 240–610 °С в зависимости от степени коррозионного поражения отражены на рис. 7.

Рис. 7. Старение конструкционных сталей под действием коррозионных, повторно-статических и циклических воздействий при 240–610 °С: а – превращение пластинчатого перлита в зернистый, лучисто-зернистое строение перлита (начальная стадия старения); б – сфероидизация перлита, зернистое строение перлита (стадия развития старения); в – вырождение перлита в цементит, располагающийся по границам зерен (стадия интенсификации процесса старения); г – хаотичное распределение отдельных включений цементита с полным вырождением перлита, локальное разрушение по границам зерен

На участках небольших коррозионных растрывов (питтингов) образцов днища, обечайки резервуара на участке без течи и контактного аппарата наблюдается начальная стадия процесса старения в виде превращения пластинчатого перлита в зернистый, при этом форма перлита представляет собой лучисто-зернистое строение, что соответствует 2 баллу по шкале Всероссийского теплотехнического института (ВТИ) (рис. 7 а). Ресурс работы изделия составляет 95-90 %. На участке обечайки резервуара в районе течи увеличиваются области коррозионного поражения, что приводит к сфероидизации перлита (рис. 7 б), вплоть до вырождения перлита в цементит, располагающийся по границам зерен (рис. 7 в).

Межкристаллитная коррозия разрушает границы зерен и практически полностью вырождает перлит, что соответствует 5 баллу деградации по шкале ВТИ (рис. 7 г), т.е. 95–100 % -ной степени деградации структуры.

Рентгенограммы сравнения (рис. 8, табл. 2) показывают, что коррозионная среда, повторно-статические и малоцикловые воздействия и температура в диапазоне 240–610 °С приводят к старению металла. При этом, чем сильнее проявляется процесс старения, тем больше уширяется линия на рентгенограмме, уменьшается размер областей когерентного рассеяния (ОКР), увеличиваются плотность дислокаций и уровень микродеформаций.

Рис.8. Сравнение профиля линии (220) α -Fe образцов по интегральному уширению
 Параметры тонкой структуры образцов представлены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование образца, номер на рентгенограмме	Параметры тонкой структуры			
	Интегральная ширина линии β , град	Размер ОКР, нм	Плотность дислокаций ρ , $\text{см}^{-2} \times 10^{10}$	Относительная средняя микродеформация (ОСМД), $\times 10^{-4}$
Днище резервуара (1)	0,3781	$25,2 \pm 17$	12,61	$14,69 \pm 7,65$
Обечайка резервуара на участке течи (2)	0,4298	$23,9 \pm 11$	12,92	$15,84 \pm 9,43$
Обечайка резервуара на участке без течи (3)	0,2898	$31,5 \pm 17$	10,92	$12,39 \pm 11,66$
Контактный аппарат(4)	0,3657	$28,6 \pm 17$	11,85	$13,79 \pm 16,7$

В образце обечайки резервуара на участке течи по сравнению с образцом обечайки резервуара на участке без течи наблюдается уменьшение ОКР в 1,3 раза, увеличение плотности дислокаций и относительной средней микродеформации (ОСМД) в 1,2 раза. В образце обечайки на участке течи по сравнению с образцом обечайки на участке без течи наблюдается уменьшение твердости на 8–10 %, временного сопротивления и предела текучести на 16–18 %, увеличение относительного удлинения на 19–20%, ударной вязкости на 5–7 % (табл. 3).

Таблица 3

Результаты испытаний на растяжение, ударную вязкость и твердость						
Наименование образца	Номер испытания	σ_b , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	KCU, Дж/см ²	НВ
Днище резервуара	1	488	298	14	17	148
	2	491	302	15	20	152
	3	478	300	13	18	152
	Среднее	486	300	14	18	151
Обечайка резервуара на участке течи	1	422,3	324	23	18	121
	2	420,4	322	25	19	120
	3	415,5	319	26	18	125
	Среднее	419,4	323	25	18	122
Обечайка резервуара на участке без течи	1	497,3	388	20	18	135
	2	484,9	386	20	20	130
	3	495,0	382	23	20	135
	Среднее	492,4	386	21	19	133
Контактный аппарат	1	435,7	321	19	19	137
	2	428,1	315	21	20	137
	3	431,8	308	22	21	126
	Среднее	431,9	314	21	20	134

Структура определяет вид излома. Присутствие двух или более типов структуры приводит к тому, что разрушение протекает по различным механизмам, что сказывается на виде излома.

Рис. 9. Изменение доли вязкой и хрупкой составляющих на фрактограммах образцов, подвергнутых коррозионным, повторно-статическим и малоцикловым воздействиям, после испытания на ударную вязкость:

а – обечайка резервуара без течи; б – бездефектный контактный аппарат; в – обечайка резервуара на участке с течью

На рис. 9 представлено изменение доли вязкой и хрупкой составляющих на фрактограммах образцов изделий, подвергнутых коррозионным, повторно-статическим и малоцикловым воздействиям. Результаты исследования показывают, что в процессе эксплуатации необходимо контролировать изменения структуры, химического и фазового состава сталей, поскольку под воздействием нагрузок и агрессивных сред они претерпевают заметные изменения. Изменения структуры и фазового состава, в свою очередь, в значительной мере определяют ресурс изделия. Фазовый состав – число фаз, их тип, кристаллическая структура, концентрация, морфология – оказывает определяющее влияние на формирование свойств сталей. Это влияние может как снижать, так и повышать их качество. Выделение вторичных фаз в теле зерна приводит к повышению твердости матрицы, а также изменяет ее механические свойства. В некоторых случаях подобные выделения могут обуславливать появление питтинговой коррозии металла в процессе эксплуата-

ции. Выделения карбидов хрома по границам зерен в аустенитных сталях приводят к появлению межкристаллитной коррозии. Неметаллические включения способствуют возникновению в сталях водородного растрескивания.

Внезапным разрушениям в наибольшей степени подвержены изделия, имеющие конструктивные элементы, являющиеся концентраторами напряжений, среди которых, в первую очередь, следует выделить сварные соединения. Они имеют высокую электрохимическую гетерогенность, связанную с макро- и микроструктурной неоднородностью отдельных зон – металла шва, зоны термического влияния (ЗТВ) и основного металла.

На структуру и свойства зоны термического влияния (ЗТВ) сварных соединений сталей и сплавов существенное влияние оказывают дефекты сварных соединений [1-3] и параметры термического цикла сварки (ТЦС): максимальная температура нагрева, длительность пребывания в области высоких температур, скорость охлаждения [2, 3].

Область применения феррито-аустенитных сталей уже, чем хромоникелевых сталей аустенитного класса ввиду их охрупчивания при сварке и температурах эксплуатации. Под воздействием ТЦС в зоне перегрева наблюдается интенсивный рост ферритного зерна, изменяется соотношение фаз, происходит распад нестабильных структур. Влияние термических, механических и химических

воздействий в процессе эксплуатации на структуру дефектных сварных швов приведено на рис. 10, 11.

Показано, что в макроструктура дефектного сварного соединения (рис.10) характеризуется трещиной на границе «шов – ЗТВ» (а), подрезом в корне шва и газовой полостью (б), твердым включением (шлаком) и полостью (в), несплавлением (г), перегревом валика сварного шва (д), нарушением формы шва (е).

а

б

в

г

д

е

Рис. 10. Макроструктура дефектов сварных швов: а – трещина на границе шов – ЗТВ; б – подрез в корне шва и газовая полость; в – шлаковое включение; г – несплавление; д – перегрев валика сварного шва; е – нарушение формы шва

*Рис.11. Микроструктура сварных швов с дефектами после эксплуатации:
 а – сетка микротрещин; б – вторичные трещины, возникшей из-за неправильной геометрии сварного шва; в, г – разрыхления в области полостей со шлаковыми включениями; д, е – увеличение размера первичной трещины и образование вторичных трещин на границе «шов – ЗТВ»*

Деградация структуры дефектного сварного шва (рис.11) при эксплуатации проявляется в развитии сетки микротрещин на участке со шлаковыми включениями (а), возникновении вторичных трещин рядом с первичной, вызванной неправильной геометрией сварного шва (б), разрыхлении в области полостей со шлаковыми включениями (в, г), увеличении размера первичной трещины и образовании вторичных трещин на границе «шов – ЗТВ» (д, е).

Рис. 12. Микроструктура бездефектного сварного соединения до (а, в) и после деформационного старения (б, г): а, б – основной металл; в, г – зона термического влияния

Поведение бездефектных сварных соединений после деформационного старения (рис. 12) сопровождается усилением химической неоднородности и увеличением травимости феррита в области полос и линий скольжения, что связано с перераспределением азота и углерода, образованием нитридов, мелкодисперсных карбидов или карбонитридов.

Деформационное старение в области сварного шва проявляется в повышении дисперсности цементита в перлите и небольшом размывании границ зерен, связанном с перераспределением углерода и азота от границ зерен к областям с повышенными микронапряжениями [1-3].

Исследовано [3] влияние параметров ТЦС на структуру и ударную вязкость сварных соединений, в т.ч. феррито-аустенитных сталей 08X22Н6Т и 08X18Г8Н2Т, 8X21Н6М2Т. Отмечено, что одним из существенных недостатков феррито-аустенитных сталей является их склонность к охрупчиванию в процессе нагрева при эксплуатации. Металл околошовной зоны (ОШЗ) данных сталей представляет собой неравновесную структуру с повышен-

ным количеством α -фазы, крупным зерном δ -феррита, с фазовым составом, отличным от основного металла.

С целью оценки влияния нагрева на охрупчивание ОШЗ образцы из сталей 08X18Г8Н2Т, 08X22Н6Т и 8X21Н6М2Т подвергали старению при температуре 300 °С в течение 100 ч. Определено, что старение незначительно снижает показатели ударной вязкости сталей 08X22Н6Т и 08X21Н6М2Т, но приводит к охрупчиванию ОШЗ сварных соединений стали 08X18Г8Н2Т. Снижение ударной вязкости до 18,6 Дж/см² металла ОШЗ стали 08X18Г8Н2Т наблюдается уже после старения при температуре 200 °С в течение 50 ч, при этом твердость стали возрастает до 273HV. Повышение температуры старения до 500 °С приводит к дальнейшему увеличению твердости до 314HV со снижением ударной вязкости до 3 Дж/см².

Исследования с помощью электронной микроскопии позволили выявить включения избыточных фаз (карбидов и карбонитридов титана размерами 0,5–5 мкм и более мелких частиц 0,3–0,5 мкм), расположенных в теле зерна δ -феррита, на межфазных δ - γ' границах и внутри игл γ' – фазы. В ходе старения наблюдается усложнение строения дендритных

частиц (мелкие включения с дендритным строением), рост и увеличение их количества в ферритной матрице. Этим процессам принадлежит определенная роль в снижении ударной вязкости металла ОШЗ, однако они не способны вызвать столь значительные её изменения. Основное влияние на показатели ударной вязкости оказывает рост и коагуляция избыточных фаз по границам раздела δ - γ' , т. к. ослабленные этими выделениями границы являются существенно менее серьезным препятствием на пути распространения хрупкой трещины и становятся источником ее зарождения.

Преимущественным механизмом разрушения является межзеренное разрушение, которое происходит спонтанно при нестабильном росте трещины и связано со значительным различием физико-механических свойств в приграничных объемах и в теле зерна. Причина образования такого типа разрушения заключается в образовании на границах зерен крупных выделений карбидной и карбонитридной фаз, что приводит к падению когезионной прочности между зёрнами. В образцах, подвергнутых старению при температурах 250 и 300 °С в течение 100 и 1000 ч значения ударной вязкости находятся примерно на одном уровне и составляют 15–17,5 Дж/см².

В «состаренных» образцах отмечено появление внутризеренных вторичных трещин угловой формы. При этом направление их длинной оси отходит от направления магистральной трещины. Размеры вторичных трещин ограничиваются размерами зерен. Крупных вторичных трещин нет. Характерно появление вторичных трещин по границам раздела между δ -ферритом и γ' -фазой. Фрактурграфическое исследование поверхностей изломов позволило установить, что причиной охрупчивания ОШЗ стали 08X18Г8Н2Т является старение неравновесного в результате ТЦС δ -феррита, сопровождающееся выделением избыточных фаз, в основном, по границам зерен.

Выводы. Старение сталей в процессе эксплуатации проявляется в резком снижении ударной вязкости и повышении порога хладноломкости (особенно деформационного), что может стать причиной разрушения конструкции. Эффект

деформационного старения проявляется в изменениях структуры и свойств сталей и их сварных соединений, выражающихся в повышении прочностных характеристик и значительном снижении пластических и вязких свойств металла и повышении его склонности к хрупкому разрушению. Общий характер изменения механических свойств стали в результате деформационного старения выглядит следующим образом:

- повышаются пределы текучести и прочности при растяжении;
- уменьшается относительное удлинение и сужение;
- повышается твердость;
- снижается ударная вязкость и происходит охрупчивание стали.

Список литературы

1. Атлас производственных разрушений различных конструкций / А. Ф. Ильющенко, Л. В. Маркова, В. А. Чекан, И. В. Фомихина, В. В. Коледа. – Белорусская наука, 2017. – 312 с.
2. Атлас производственных разрушений различных конструкций из цветных металлов и сплавов / А. Ф. Ильющенко, Л. В. Маркова, В. А. Чекан, И. В. Фомихина, В. В. Коледа. – Белорусская наука, 2022. – 364 с.
3. Повышение прочностных свойств элементов металлоконструкций методами высокоэнергетического упрочнения и термической обработки / В. Н. Ковалевский, П. А. Витязь, А. Ф. Ильющенко, Ю. Г. Алексеев, И. В. Фомихина. – Минск : БНТУ, 2013. – 364 с.
4. Фомихина, И. В. Механизмы деградации структуры конструкционных сталей, методы повышения эксплуатационных свойств изделий из них : дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.09 / И. В. Фомихина. – Минск, 2018. – 398 л.
5. Ильющенко, А. Ф. Исследование влияния коррозионной среды в условиях длительных химических и физических воздействий на структуру и свойства металлических конструкций / А. Ф. Ильющенко, И. В. Фомихина, Ю. О. Лисовская // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фізіка-тэхн. навук. – 2009. – № 2. – С. 15–19.